

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ**Эргашова Нилуфар Собировна**

Преподаватель экономических наук Ташкентского института экономики и педагогики

E-mail id: Nilufarergashova60@gmail.com

Аннотация: В данной статье возможности хозяйствующего субъекта предприятий сферы услуг или его потенциал в рыночных условиях управления определяются различными факторами.

Ключевые слова: предприятие, доход, издержки, прибыль, эффективность, системный, экономико-стратегический, экономический потенциал, промышленное предприятие, внутренние факторы, внешние факторы.

Внутренние факторы, являясь ситуационными переменными внутри промышленного предприятия, оказывают существенное влияние на экономический потенциал предприятия. Поскольку предприятия представляют собой созданные людьми системы, то внутренние переменные в основном являются результатом управленческих решений. Однако, как показывает практика, не все внутренние переменные полностью контролируются топ-менеджментом, и зачастую внутренний фактор есть нечто «данное», что руководство должно преодолеть в своей работе. Основными переменными компонентами в самой компании, требующими внимания руководства, известно, являются цели, структура, задачи, технология и люди. Цели, представляя собой конкретные, конечные состояния или желаемый результат, которого стремится добиться группа, работая вместе, тем самым формируют ключевые индикаторы функционирования промышленного предприятия.

Всё многообразие внутренней среды промышленного предприятия можно свести к следующим укрупнённым сферам, которые объективно взаимосвязаны основными информационными потоками в управлении промышленным предприятием (рис.1):

- производство;
- маркетинг и материально-техническое снабжение (МТС);
- НИОКР;
- финансовое управление, бухучёт и отчётность;
- общее управление.

Рисунок 1 - Внутренние факторы промышленного предприятия, оказывающие влияние на экономический потенциал промышленного предприятия.

Все факторы, влияющие на экономический потенциал предприятий сферы услуг, подразделяются на внешние и внутренние. Существует связь между факторами внешней и внутренней среды, которая определяется как степень влияния одного фактора на другие. Все внешние факторы, влияющие на сервисные предприятия, подразделяются на внешние факторы, влияющие прямо и косвенно. Внешние факторы, оказывающие непосредственное влияние, оказывают непосредственное влияние на деятельность предприятий сферы услуг.

К ним относятся, в частности:

- потребители;
- банковские и кредитные организации;
- государственные и ведомственные органы. Внешние факторы косвенного воздействия в общем смысле включали следующие компоненты: природные, экономические, политические, научно-технические, а также социальные факторы.
 - природные факторы-неблагоприятные погодные условия, явления природы;
 - экономические-снижение объемов производства, темпов инфляции, номинального уровня банковского процента и объема денежной массы, уровня занятости населения, объема внешней торговли, банкротства должников;
 - несовершенство законодательства в области политико-экономического права, факторы международной ситуации, регулирующие условия экспорта и импорта;
 - уровень развития науки и техники-устаревшие технологии, недостаточные капиталовложения в производство и т.д.;
 - социальные факторы-зависят от отношений, жизненных ценностей и традиций государства.

Он не может сам управлять внешними факторами предприятия, но может учитывать их в стратегическом планировании предприятий сферы услуг.

К внутренним факторам относятся:

- состояние имущественных и финансовых ресурсов;
- наличие дефицита собственных оборотных средств;

- несовершенство механизма определения фактической себестоимости услуги и продажной цены, низкая договорная дисциплина;
- инвестиционная политика;
- внутренние риски.

Характер и сила воздействия внутренних факторов во многом зависят от квалификации и профессионализма руководителей сервисных предприятий, их способности учитывать изменения внутренней и внешней среды. Оценка экономического потенциала, какие бы методы ни использовались, во многом будет зависеть от внешней среды. При этом эффективное использование экономического потенциала может осуществляться только в управлении с учетом условий внешней среды.

Структура экономического потенциала предприятия характеризуется взаимосвязанными потенциалами: инновационный потенциал, производственный потенциал, трудовой потенциал, финансовый потенциал, стиль управления, организационно-управленческая форма и др. Каждый из них может быть определен сочетанием элементов.

Под инновационным потенциалом понимаются такие элементы, как стиль управления предприятием, организационно-управленческая форма, эффективность маркетинговой деятельности, уровень ресурсоемкости, а также уровень технологического развития и опыт, с помощью которого достижения научно-исследовательской и лабораторной работы могут быть использованы в процессе деятельности.

В инновационном потенциале очень важен информационный потенциал, определяющий сферу деятельности, связанную со сбором, обработкой и предоставлением информации, необходимой для слаженного функционирования экономики предприятия, управления экономическими процессами.

Важнейшей частью инновационного потенциала является совокупность имеющихся в коллективе научно-технических знаний, так как на их основе можно добиться значительного качественного изменения структуры экономики предприятия, ускорения темпов экономического развития. В связи с этим движущей силой научно-технического потенциала являются научно-исследовательские, научно-технические и опытные кадры в научно-исследовательской, научно-технической и производственной деятельности, создающие и углубляющие знания, систематизирующие и совершенствующие производственный опыт, реализующие достижения современной научно-технической революции в области производства в виде новых средств труда, предметов труда и предметов потребления, а также использующие имеющиеся должен считаться.

Инновационный потенциал предприятий-это саморегулируемый процесс, целью которого является получение большей прибыли от реализации новых конкурентоспособных товаров или услуг. В настоящее время необходимо усиление роли государства в решении проблем инновационной политики. Активизация инновационной деятельности связана не только с появлением, развитием, распространением и применением научно-технических знаний, но и с совершенствованием системы подбора, оценки, подготовки и переподготовки кадров, совершенствованием системы стимулирования эффективной трудовой мотивации.

На сегодняшний день среди многообразия факторов внешнего характера стали

выделять составляющие общего, прямого и косвенного воздействия. К факторам общего воздействия принято относить те, которые являются наиболее общими для всех предприятий: состояние экономики в данной ситуации и влияние этого состояния на конкретные сферы бизнеса и данный тип фирм; политику государства по отношению к различным бизнес-системам; состояние правовой защищённости бизнеса, конкретных организаций, юридических и физических лиц; отношение основного населения к данному виду бизнес-деятельности и конкретной промышленного предприятия; методы управления, которые использует государство по отношению к различным организациям. В результате воздействия этих групп факторов была сформулирована модель воздействия внешних факторов (рис. 2), сгруппированных в четыре основные группы: законодательного и политического воздействия; экономики и конкуренции; социального и культурного характера, а также поставщиков и технологии. Все группы взаимосвязаны и могут быть охарактеризованы определёнными тенденциями изменений.

Рисунок 2 - Модель воздействия внешних факторов на экономический потенциал промышленного предприятия

На основании исследований последних лет мы можем конкретизировать представленную модель составляющими прямого и косвенного воздействия. К факторам прямого воздействия стали относить потребителей, конкурентов, поставщиков, правительственные учреждения, финансовые организации, источники трудовых ресурсов, релевантные по отношению к деятельности (операциям) конкретной организации (рис. 3).

Поставщики исторически играют особую роль, так как промышленные предприятия любой природы и сложности в наибольшей мере находятся в самой непосредственной зависимости от сети поставщиков материалов и оборудования, потребляемой энергии, капитала и необходимых сотрудников (трудовых ресурсов) для промышленного предприятия. При этом сеть поставщиков внутри страны и за её

пределами (иностранных) может оказаться более сложной и дорогой в результате политических актов и правовых изменений в стране- поставщике.

Рисунок 3 - Факторы (среда) прямого воздействия.

Глубокий анализ внутренней среды является необходимой предпосылкой эффективного управления экономическим потенциалом промышленного предприятия. При этом и внутренняя среда, и внешнее окружение изучаются стратегическим управлением в первую очередь для того, чтобы вскрыть те угрозы и возможности, которые промышленное предприятие должно учитывать при определении своих целей и при их достижении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Набижонов, О., Шавкатова, Ш. ., & Сатторова, С. . (2022). КОРХОНАЛАРДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИНИ МИНИМАЛЛАШТИРИШ СТРАТЕГИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(7), 27–29. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/1918>
2. Набижонов, О. ., Хужамкулов, З. ., & Юлдашева, С. . (2022). РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(5), 239–246. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/3100>
3. Атаджанова, З., Муродов, А., & Набижонов, О. Г. (2022). ТРАНСПОРТ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ САМАРАДОРЛИК. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(4), 74–82. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/1356>
4. Otabek Ganiyevich Nabijonov, & Sh. A. Kholbutaeva (2022). THE ROLE OF CONSULTING IN THE MODERN MARKET ECONOMY. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (2), 5-8.
5. Ugli, A. S. O., Ganiyevich, N. O., Ugli, Y. S. Z., & Ugli, K. R. A. (2021). About how cheap (actually very expensive) loans may not enrich the poor. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 2191-2193.
6. Набижонов, О. ., & Саидалиев, С. . (2023). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДА ИНВЕСТИЦИОН ЖАРАЁН ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИХАЛАР

МАНБАЛАРИ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(1), 244–247. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/9617>

7. Shavkatova , S. ., & Nabijonov , O. . (2022). INNOVATSIYA FAOLIYATINING ANAMIYATI. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(11), 4–7. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/4088>

8. Отабек Ганиевич Набижонов, Зоҳиджон Раббимқул Ўғли Хужамқулов, & Ф. Б. Шакирова (2022). ИННОВАЦИЯЛАР НЕГИЗИДА БАҲҚАРОП ИҚТИСОДИЙ ЎСИШИ ТАЪМИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (4), 326-334.

9. Nabijonov Otabek Ganiyevich, & Shavkatova Shakhnoza Pulot Qizi. (2021). THE ROLE OF UNIVERSITIES IN BUILDING A REGIONAL INNOVATION SYSTEM. Eurasian Journal of Academic Research, 1(8), 102–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5709174>

10. Nabijonov Otabek Ganiyevich (2021). IQTISODIYOTDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. Scientific progress, 1 (3), 136-139.

11. Otabek Ganiyevich Nabijonov, Shokhzod Otabek ugli Abdurazzokov, Sanjarbek Zokhidjon ugli Yuldashaliyev Academic research in modern science 1 (1), 220-222, 2022

